

تقييم جودة نظام ابن سينا لإدارة الوثائق الطبية باستخدام منهجية ستة سيجما سيجما : دراسة حالة لتطبيقها بجامعة المنصورة

المستخلص

تهدف الدراسة إلى قياس مدى توافر متطلبات تطبيق منهجية ستة سيجما على نظام ابن سينا لإدارة الوثائق الطبية الجارية بمستشفيات جامعة المنصورة، والتعرف على الواقع الفعلي والدورة المستندية بالمستشفيات عينة الدراسة، وتحديد برامج جودة نظم إدارة الوثائق الطبية المُطبقة، ومعرفة المشكلات التي تحد من كفاءة نظام ابن سينا ووضع الحلول المناسبة لها.

اتخذت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي منهجاً رئيساً لها، بالاعتماد على أسلوب دراسة الحالة. واعتمدت الدراسة على أداتين هما المقابلة الشخصية والاستبيان. وتمثل مجتمع الدراسة في المستشفيات التالية: (الأطفال، مركز الأورام، الباطنة التخصصي، مركز جراحة الجهاز الهضمي، مركز طب وجراحة العيون، الرئيسي، الطوارئ، الطلبة). تم توزيع عدد 200 استمارة استبيان واسترد 173 استبيان بنسبة 86.5%، استهدفت العينة (الإدارة العليا، الأطباء، هيئة التمريض، الفنيين، موظفي الأرشيف).

وتوصلت الدراسة إلى توفر متطلبات تطبيق منهجية ستة سيجما على نظام ابن سينا، عدم تطبيق أي برنامج جودة إدارة الوثائق الطبية في المستشفيات عينة الدراسة، سهولة الأداء وزيادة جودة العمل في المستشفيات. وتوصى الدراسة بوضع برنامج تأهيلي لتدريب العاملين بالأرشيفات الطبية على إدارة الوثائق الطبية الجارية، والرقابة والتقييم المستمر من قبل وزارة الصحة لنظم إدارة الوثائق الطبية الجارية في

المستشفيات الجامعية المصرية بصفة دورية وتحديد مدى ملاءمتها
ومقارنتها بالمعايير العالمية للنظم الدولية.